

PENGARUH INTENSITAS KONSUMSI BERITA ONLINE TERHADAP MINAT MEMBACA BERITA MENDALAM PADA MAHASISWA JURNALISTIK PRASETYO PUTRA DINATA¹, YULI HARTANTO²

¹²³ Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

tiodinata270105@gmail.com,

yhartanto@unib.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Kemudahan akses internet dan tingginya penggunaan media online telah mengubah cara mahasiswa dalam memperoleh informasi dan berita. Mahasiswa jurnalistik sebagai bagian dari generasi digital cenderung lebih sering mengakses berita melalui media online karena dianggap praktis, cepat, dan mudah dijangkau. Kondisi tersebut memunculkan perubahan pola konsumsi informasi yang berpotensi memengaruhi minat dalam membaca berita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat intensitas konsumsi berita online, tingkat minat membaca berita mendalam, serta pengaruh intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita pada mahasiswa jurnalistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif. Populasi penelitian adalah mahasiswa jurnalistik dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner

menggunakan skala Likert dan didukung dengan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan adanya pengaruh antara intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi digital serta menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas konsumsi informasi di era digital.

Kata Kunci: Berita online, Minat membaca, Mahasiswa jurnalistik

ABSTRACT

The ease of internet access and the high utilization of online media have transformed how students obtain information and news. Journalism students, as part of the digital generation, tend to access news through online media more frequently because it is considered practical, fast, and easily accessible. This condition has led to changes in information consumption patterns that have the potential to affect their interest in reading news. This study aims to determine the level of online news consumption intensity, the level of interest in reading in-depth news, and the influence of online news consumption intensity on the reading interest of journalism students. This study uses a quantitative approach with an explanatory method. The research

population consists of journalism students, with the sampling technique employing purposive sampling based on certain criteria. Data collection was conducted through questionnaires using a Likert scale and supported by a literature review. The data were analyzed using statistical techniques to determine the relationship and influence between variables. The research results are expected to show an influence between the intensity of online news consumption and the interest in reading in-depth news among journalism students. This study is expected to contribute to the development of digital communication studies and serve as an evaluation material for students to improve the quality of information consumption in the digital era.

Keywords: *Online news, reading interest, journalism students*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi berita. Internet dan media digital kini menjadi sumber utama informasi bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Kemudahan akses, kecepatan distribusi informasi, serta keberagaman sumber berita membuat konsumsi berita online semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat modern telah beralih dari media konvensional menuju media digital sebagai sarana utama memperoleh informasi. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital native memiliki keterikatan yang tinggi terhadap media online dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung mengandalkan perangkat digital seperti smartphone dan laptop untuk mengakses berita kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola konsumsi media, tetapi juga memengaruhi cara berpikir dan pemahaman terhadap informasi.

Generasi muda, khususnya mahasiswa, saat ini hidup dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Mereka memiliki akses tanpa batas terhadap berbagai jenis informasi yang tersedia secara online. Berdasarkan penelitian, generasi Z di Indonesia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengakses media digital setiap harinya, bahkan lebih dari delapan jam, dengan media online sebagai sumber utama informasi (Asmarantika et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa intensitas konsumsi media digital, termasuk berita online, berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tingginya intensitas ini tentu memberikan dampak terhadap pola konsumsi informasi, termasuk cara mahasiswa memahami berita. Di satu sisi, kemudahan akses memberikan keuntungan dalam memperoleh informasi secara cepat dan luas. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi menurunkan kualitas pemahaman jika informasi yang dikonsumsi bersifat dangkal. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana intensitas konsumsi berita online berhubungan dengan minat membaca berita secara mendalam. Fenomena ini menjadi perhatian dalam studi komunikasi dan jurnalistik. Terlebih lagi, mahasiswa jurnalistik dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan masyarakat umum.

Perubahan pola konsumsi berita juga terlihat dari preferensi mahasiswa terhadap jenis dan format berita yang dikonsumsi. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengakses berita melalui platform online dibandingkan media konvensional karena dianggap lebih praktis dan cepat (Fitria & Hariri, 2024). Mereka lebih memilih berita yang mudah diakses melalui perangkat digital dibandingkan membaca berita dalam format panjang atau mendalam. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi dari

konten yang mendalam menuju konten yang lebih ringkas. Perubahan ini berpotensi memengaruhi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu penting. Mahasiswa mungkin hanya memperoleh informasi secara permukaan tanpa memahami konteks yang lebih luas. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang jurnalistik. Kemampuan untuk memahami berita secara mendalam merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa jurnalistik. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kebiasaan konsumsi berita online memengaruhi minat membaca berita mendalam. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas output lulusan jurnalistik di masa depan.

Media digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan dalam konsumsi informasi. Salah satu tantangan utama adalah munculnya informasi yang tidak akurat atau hoaks yang dapat dengan mudah tersebar melalui media online. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa adanya proses verifikasi yang memadai (Willdahlia & Meinarni, 2019). Hal ini menuntut pengguna, termasuk mahasiswa, untuk memiliki kemampuan literasi media yang baik agar dapat membedakan informasi yang valid dan tidak valid. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan tersebut secara optimal. Kondisi ini dapat memengaruhi cara mereka dalam mengonsumsi berita, termasuk kecenderungan untuk hanya membaca informasi secara sekilas. Akibatnya, minat untuk membaca berita secara mendalam menjadi berkurang. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam kajian komunikasi dan media. Terlebih lagi, mahasiswa jurnalistik seharusnya menjadi garda terdepan dalam memahami dan menyebarkan informasi yang akurat. Oleh karena itu, hubungan antara konsumsi berita online dan minat membaca berita mendalam perlu dikaji secara ilmiah.

Literasi digital menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana mahasiswa mengonsumsi berita online. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan literasi digital yang baik cenderung lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima (Yuliani, 2021). Namun, tidak semua mahasiswa memiliki tingkat literasi digital yang sama. Perbedaan ini dapat memengaruhi minat mereka dalam membaca berita secara mendalam. Mahasiswa dengan literasi rendah cenderung lebih menyukai informasi yang cepat dan mudah dipahami tanpa analisis lebih lanjut. Sebaliknya, mahasiswa dengan literasi tinggi cenderung memiliki minat yang lebih besar terhadap berita mendalam. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana intensitas konsumsi berita online berinteraksi dengan tingkat literasi dalam memengaruhi minat membaca berita mendalam. Hal ini menjadi penting dalam konteks pendidikan jurnalistik. Karena pada akhirnya, kualitas jurnalis masa depan sangat ditentukan oleh kebiasaan konsumsi informasi mereka saat ini.

Perubahan pola konsumsi berita juga dipengaruhi oleh karakteristik media digital yang serba cepat dan interaktif. Media digital menawarkan berbagai fitur yang

memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara instan dan berinteraksi langsung dengan konten. Penelitian menunjukkan bahwa media digital memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi berita generasi milenial, terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan akses (Anugrianto, 2023) . Hal ini membuat pengguna cenderung memilih informasi yang cepat dibandingkan yang mendalam. Akibatnya, minat membaca berita panjang atau analisis mendalam menjadi berkurang. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik yang mengedepankan kedalaman informasi. Mahasiswa jurnalistik sebagai calon jurnalis perlu memiliki kemampuan untuk memahami berita secara komprehensif. Namun jika mereka terbiasa dengan konsumsi berita yang dangkal, hal ini dapat memengaruhi kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara intensitas konsumsi berita online dan minat membaca berita mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

Teori-teori dalam buku komunikasi juga menjelaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk perilaku dan pola pikir individu. Menurut Denis McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theory*, media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memengaruhi cara individu memahami realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas konsumsi media dapat berdampak langsung pada pola pikir seseorang. Begitu pula menurut Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa “the medium is the message”, yang berarti media itu sendiri memengaruhi bagaimana pesan dipahami. Dalam konteks berita online, format penyajian yang cepat dan ringkas dapat memengaruhi cara mahasiswa memahami informasi. Selain itu, Manuel Castells dalam teori masyarakat jaringan menjelaskan bahwa teknologi digital telah mengubah struktur komunikasi global.

Mahasiswa jurnalistik memiliki peran strategis sebagai calon jurnalis yang akan menentukan kualitas informasi di masa depan. Mereka diharapkan tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga mampu menganalisis dan menyajikan informasi secara mendalam. Namun, jika mereka terbiasa dengan konsumsi berita yang dangkal, hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi jurnalistik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana intensitas konsumsi berita online memengaruhi minat membaca berita mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan jurnalistik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas konsumsi informasi mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Intensitas Konsumsi Berita Online

Intensitas konsumsi media didefinisikan sebagai tingkat keseringan, durasi, dan perhatian individu dalam menggunakan suatu media. Di era digital, kemudahan akses internet melahirkan pergeseran pola konsumsi informasi dari media konvensional ke media digital. Karakteristik media

digital yang serba cepat dan interaktif memicu tingginya ketergantungan generasi muda—khususnya mahasiswa—terhadap perangkat gawai dalam memperbarui informasi harian mereka. Tingginya intensitas ini di satu sisi menawarkan efisiensi, namun di sisi lain berisiko melahirkan kebiasaan membaca sekilas akibat melimpahnya informasi yang datang bersamaan (distraksi informasi).

Minat Membaca Berita Mendalam (In-depth News)

Berita mendalam merupakan produk jurnalistik yang mengedepankan kelengkapan konteks, kedalaman analisis, serta verifikasi yang ketat atas suatu fenomena atau isu. Bagi mahasiswa jurnalistik, minat membaca berita mendalam merupakan kompetensi utama akademis sekaligus modal penting sebagai calon jurnalis profesional. Minat membaca ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan preferensi format media. Ketika pembaca terbiasa dengan paparan teks yang pendek dan instan, ketertarikan untuk mengeksplorasi teks panjang yang analitis cenderung mengalami penurunan.

Teori Komunikasi dan Masyarakat Digital

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat ditinjau melalui beberapa perspektif teoretis komunikasi:

- **Mass Communication Theory (Denis McQuail):** McQuail menyatakan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk perilaku, pola pikir, hingga cara individu memahami realitas sosialnya. Dalam hal ini, tingginya intensitas paparan berita online secara langsung mengonstruksi kebiasaan baru pembaca.
- **Media Determinism (Marshall McLuhan):** Melalui diktum terkenal “*the medium is the message*”, McLuhan menekankan bahwa format fisik atau karakteristik dari media itu sendiri lebih memengaruhi psikologis pengguna ketimbang isi pesannya. Format berita online yang serba ringkas dan cepat secara tidak langsung mendikte cara mahasiswa mengonsumsi informasi.
- **Teori Masyarakat Jaringan (Manuel Castells):** Castells menjelaskan bahwa teknologi digital telah mengubah struktur komunikasi global secara fundamental, di mana informasi bergerak instan dan membentuk budaya serba-seketika (*instant culture*) yang memengaruhi kebiasaan literasi.

Pengaruh Konsumsi Berita Online terhadap Budaya Literasi

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang masif berinteraksi erat dengan tingkat literasi digital seseorang. Mahasiswa dengan literasi digital yang tinggi cenderung tetap kritis dan mampu memilih sumber berita resmi yang kredibel (seperti *Kompas Online*, *CNN Indonesia*, *Detik.com*) demi mendapatkan kedalaman informasi. Sebaliknya, jika intensitas konsumsi didominasi oleh platform media sosial (seperti *Instagram*, *TikTok*, *X/Twitter*), algoritma platform tersebut akan mengondisikan pengguna untuk hanya membaca tajuk utama

(headline) atau takarir (caption) pendek, yang pada akhirnya menurunkan minat pada berita analitis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif untuk mengetahui pengaruh intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurnalistik, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif yang rutin mengakses berita online sebagai sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-5 serta didukung oleh studi pustaka dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui hubungan dan tingkat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menghasilkan data yang terukur, sistematis, dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian secara objektif (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

No	Media yang Paling Sering Digunakan	Frekuensi Akses Berita per Hari (X)	Durasi Membaca Berita per Hari	Skor Intensitas Konsumsi Berita Online	Skor Minat Membaca Berita Mendalam
1	Google News	8	3 jam	42	30
2	Instagram	7	2 jam	40	32
3	X/Twitter	10	4 jam	45	28
4	Kompas Online	6	2 jam	38	35
5	TikTok	11	4 jam	44	27
6	Detik.com	5	2 jam	36	36
7	YouTube	8	3 jam	41	31
8	CNN Indonesia	6	2 jam	39	34
9	X/Twitter	12	5 jam	46	26
10	Kompas Online	5	2 jam	37	35
11	TikTok	9	4 jam	43	29
12	Google News	4	1 jam	35	37
13	Instagram	13	5 jam	47	25
14	Detik.com	4	1 jam	34	38
15	YouTube	7	3 jam	40	33
16	CNN Indonesia	8	3 jam	42	30
17	Kompas Online	3	1 jam	33	39
18	TikTok	10	4 jam	45	27
19	Google News	5	2 jam	36	36
20	Instagram	9	4 jam	44	28

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat intensitas konsumsi berita online pada mahasiswa jurnalistik, tingkat minat membaca berita mendalam, serta pengaruh intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 20 mahasiswa jurnalistik, diperoleh data bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat intensitas konsumsi berita online yang tinggi. Mahasiswa cenderung mengakses berita melalui berbagai platform digital seperti Instagram, X/Twitter, TikTok, Google News, dan portal berita online lainnya. Tingginya intensitas penggunaan media online menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Kemudahan akses informasi melalui smartphone dan internet membuat mahasiswa dapat memperoleh berita kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi informasi dari media konvensional menuju media digital. Mahasiswa tidak lagi bergantung pada surat kabar atau televisi sebagai sumber utama informasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media online memiliki peran dominan dalam membentuk kebiasaan konsumsi berita di kalangan mahasiswa jurnalistik (Asmarantika et al., 2022). Hal ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi memberikan pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi media generasi muda.

Berdasarkan data penelitian mahasiswa jurnalistik rata-rata mengakses berita lebih dari lima kali dalam sehari dengan durasi penggunaan berkisar antara dua hingga lima jam per hari. Tingginya frekuensi akses berita menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap media online sebagai sumber informasi utama. Media sosial menjadi platform yang paling sering digunakan karena dianggap lebih cepat, praktis, dan mudah dipahami dibandingkan media konvensional. Mahasiswa cenderung memilih berita yang muncul secara otomatis pada linimasa media sosial dibandingkan mencari informasi secara mendalam melalui artikel panjang. Kebiasaan tersebut menyebabkan mahasiswa lebih terbiasa menerima informasi secara singkat dan instan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pola konsumsi berita mahasiswa telah dipengaruhi oleh karakteristik media digital yang serba cepat. Semakin tinggi intensitas konsumsi berita online, maka semakin besar kemungkinan mahasiswa hanya membaca informasi secara sekilas. Hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan analisis terhadap isi berita yang dikonsumsi (Anugrafianto, 2023). Dengan demikian, intensitas konsumsi berita online memiliki hubungan erat dengan perubahan pola membaca mahasiswa jurnalistik.

Berdasarkan grafik intensitas konsumsi berita online terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa jurnalistik memiliki tingkat konsumsi berita online yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh skor responden yang dominan berada pada rentang 40-47. Responden ke-13 memperoleh skor tertinggi yaitu 47, sedangkan skor terendah terdapat pada responden ke-17 dengan skor 33. Tingginya skor tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa jurnalistik sangat aktif mengakses berita melalui media digital seperti Instagram, TikTok, X/Twitter, Google News, dan portal berita online lainnya. Rata-rata mahasiswa mengakses berita lebih dari lima kali dalam sehari dengan durasi penggunaan berkisar antara dua hingga lima jam per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa media digital telah menjadi sumber utama informasi bagi mahasiswa jurnalistik di era modern. Tingginya intensitas penggunaan media online dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi melalui smartphone dan internet yang memungkinkan mahasiswa memperoleh berita secara cepat dan praktis. Selain itu, media sosial juga menyediakan informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami sehingga lebih menarik bagi mahasiswa dibandingkan media konvensional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asmarantika, Prasetyo, dan Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa generasi muda cenderung lebih aktif menggunakan media digital sebagai sumber utama informasi karena sifatnya yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Penelitian Fitria dan Hariri (2024) juga menjelaskan bahwa mahasiswa lebih memilih media online dibandingkan media cetak karena dianggap lebih efisien dalam memperoleh informasi terbaru.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki intensitas konsumsi berita online tinggi cenderung memiliki minat membaca berita mendalam yang lebih rendah hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini dari skor variabel minat membaca berita mendalam yang berada pada kategori sedang hingga rendah pada sebagian besar responden dengan intensitas konsumsi tinggi.

Berdasarkan grafik minat membaca berita mendalam terlihat bahwa skor minat membaca mahasiswa jurnalistik berada pada kategori sedang hingga rendah dengan rentang nilai 25-39. Responden ke-17 memperoleh skor tertinggi yaitu 39, sedangkan skor terendah terdapat pada responden ke-13 dengan nilai 25. Data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki intensitas konsumsi berita online tinggi cenderung memiliki minat membaca berita mendalam yang lebih rendah. Mahasiswa lebih tertarik membaca berita singkat yang mudah dipahami dibandingkan artikel panjang yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Kebiasaan membaca informasi secara cepat melalui media sosial menyebabkan mahasiswa kurang terbiasa melakukan analisis mendalam terhadap isi berita. Mereka cenderung hanya membaca headline, caption, atau poin utama berita tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola membaca mahasiswa di era digital yang lebih mengutamakan kecepatan

dibandingkan kedalaman informasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yuliani (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan media digital secara intens dapat memengaruhi kualitas pemahaman informasi mahasiswa. Penelitian Haliq dan Hamsa (2021) juga menjelaskan bahwa rendahnya budaya literasi digital menyebabkan mahasiswa lebih mudah menerima informasi secara singkat tanpa melakukan analisis lebih lanjut terhadap isi berita. Penelitian Dinata (2021) menunjukkan bahwa tingginya penggunaan media sosial dapat menurunkan tingkat konsentrasi membaca mahasiswa karena banyaknya distraksi informasi yang muncul secara bersamaan.

Fenomena menurunnya minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik dapat dipengaruhi oleh karakteristik media digital yang serba cepat dan interaktif. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X/Twitter lebih banyak menyajikan informasi dalam bentuk singkat, visual, dan mudah dipahami. Format penyajian tersebut membuat mahasiswa terbiasa menerima informasi dalam waktu yang cepat tanpa perlu membaca penjelasan panjang. Mahasiswa lebih sering mengonsumsi konten berupa headline, video singkat, atau caption pendek dibandingkan artikel analisis mendalam. Kondisi ini menyebabkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isu secara komprehensif menjadi berkurang. Selain itu, algoritma media sosial juga cenderung menampilkan konten yang menarik perhatian pengguna secara cepat. Akibatnya mahasiswa lebih mudah terdistraksi oleh berbagai informasi lain ketika membaca berita online. Kebiasaan tersebut membuat konsentrasi membaca menjadi lebih rendah dibandingkan membaca berita secara mendalam melalui media konvensional (Nasrullah, 2022).

Kondisi ini menjadi perhatian penting karena mahasiswa jurnalistik dituntut memiliki kemampuan analisis berita yang baik. Mahasiswa jurnalistik tidak hanya dituntut mampu memperoleh informasi secara cepat, tetapi juga harus mampu memahami isi berita secara mendalam dan kritis. Kemampuan membaca berita mendalam sangat penting dalam proses pembentukan kompetensi jurnalistik. Seorang calon jurnalis harus mampu memahami konteks, fakta, dan sudut pandang dalam suatu pemberitaan agar dapat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Namun, kebiasaan mengonsumsi berita secara instan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kemampuan tersebut. Mahasiswa yang terbiasa membaca berita singkat cenderung kurang tertarik melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap suatu isu. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas analisis dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa jurnalistik. Peningkatan minat membaca berita mendalam perlu menjadi perhatian dalam dunia pendidikan komunikasi dan jurnalistik (Kurniawan, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2021) yang menyatakan bahwa literasi digital memiliki pengaruh terhadap cara individu memahami informasi. Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung lebih kritis dalam menyikapi berita yang diterima. Mereka tidak hanya membaca informasi secara sekilas, tetapi juga melakukan analisis terhadap isi berita secara menyeluruh. Sebaliknya mahasiswa dengan tingkat literasi digital rendah lebih mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa cenderung lebih tertarik pada berita singkat dibandingkan berita mendalam. Sebagian besar mahasiswa lebih sering menggunakan media sosial dibandingkan membaca artikel panjang dari portal berita resmi.

Penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian Dinata (2021) yang menjelaskan bahwa kemampuan literasi digital mahasiswa dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media online. Semakin tinggi penggunaan media digital, maka semakin besar tantangan dalam menjaga kualitas pemahaman informasi. Mahasiswa yang terlalu sering mengakses media sosial cenderung lebih mudah terdistraksi oleh berbagai konten hiburan dibandingkan fokus membaca berita secara mendalam. Kondisi ini menyebabkan kemampuan konsentrasi membaca mahasiswa menjadi berkurang. Dalam penelitian ini terlihat bahwa mahasiswa lebih memilih membaca informasi singkat yang cepat dipahami dibandingkan artikel analisis panjang. Kebiasaan tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya membaca di kalangan generasi muda. Mahasiswa menjadi lebih terbiasa menerima informasi instan daripada melakukan kajian mendalam terhadap suatu isu.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa mahasiswa yang memiliki minat membaca berita mendalam lebih tinggi cenderung menggunakan portal berita resmi sebagai sumber informasi utama. Mereka lebih sering membaca berita dari Kompas Online, CNN Indonesia, dan Detik.com dibandingkan media sosial. Portal berita resmi umumnya menyajikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam dibandingkan media sosial. Mahasiswa yang terbiasa membaca dari sumber resmi memiliki kemampuan analisis yang lebih baik terhadap suatu isu. Mereka tidak hanya membaca headline berita, tetapi juga memahami isi dan konteks informasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber informasi memengaruhi pola berpikir mahasiswa dalam memahami berita. Penelitian Rini, Suryadinata, dan Efendi (2022) juga menjelaskan bahwa literasi digital yang baik dapat membantu mahasiswa dalam memilih sumber informasi yang kredibel.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik. Semakin tinggi intensitas mahasiswa dalam mengakses berita online, maka minat membaca berita mendalam cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena mahasiswa lebih terbiasa memperoleh informasi secara cepat dan instan melalui media digital. Kebiasaan tersebut membuat mahasiswa kurang tertarik membaca berita yang panjang dan analitis. Mahasiswa cenderung memilih informasi yang praktis dan mudah dipahami dibandingkan informasi yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kedua variabel penelitian. Hasil penelitian Amri, Anwar, dan Monoarfa (2024) juga menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang tinggi dapat memengaruhi perilaku belajar dan pola konsumsi informasi mahasiswa.

Selain faktor media digital, minat membaca berita mendalam juga dipengaruhi oleh kebiasaan literasi mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kebiasaan membaca buku, artikel ilmiah, dan jurnal cenderung memiliki minat membaca berita mendalam yang lebih tinggi. Sebaliknya, mahasiswa yang lebih sering mengakses media sosial untuk hiburan cenderung memiliki minat membaca yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi informasi mahasiswa. Semakin baik budaya literasi seseorang, maka semakin besar minatnya untuk memahami informasi secara mendalam. Penelitian Haliq dan Hamsa (2021) menjelaskan bahwa tingkat literasi digital mahasiswa memengaruhi kemampuan mereka dalam memilih dan memahami sumber informasi akademik. Peningkatan budaya membaca perlu dilakukan untuk mendukung kemampuan analisis mahasiswa jurnalistik. Perguruan tinggi

dapat memberikan berbagai program literasi digital dan literasi media untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami informasi secara kritis.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik Universitas Bengkulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- **Tingkat Intensitas Konsumsi Berita Online:** Intensitas konsumsi berita online pada mahasiswa jurnalistik berada pada **kategori tinggi**, dengan skor dominan responden berada pada rentang 40-47. Mahasiswa rata-rata mengakses berita lebih dari 5 kali dalam sehari dengan durasi berkisar antara 2 hingga 5 jam per hari. Platform yang paling sering digunakan didominasi oleh media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X/Twitter.
- **Tingkat Minat Membaca Berita Mendalam:** Minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik cenderung berada pada **kategori sedang hingga rendah** dengan rentang skor 25-39. Kebiasaan mengonsumsi informasi instan membuat mahasiswa lebih tertarik membaca berita singkat (*headline*, *caption*, atau poin utama) dibandingkan artikel panjang yang membutuhkan konsentrasi dan analisis mendalam.
- **Pengaruh Antarvariabel:** Terdapat **pengaruh negatif dan signifikan** antara intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam pada mahasiswa jurnalistik. Artinya, semakin tinggi intensitas mahasiswa dalam mengakses berita online (terutama melalui media sosial), maka minat mereka untuk membaca berita mendalam justru akan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh karakteristik media digital yang serba cepat sehingga mengondisikan pembaca untuk menerima informasi secara sekilas dan instan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Bagi Mahasiswa Jurnalistik

- **Diversifikasi Sumber Informasi:** Mahasiswa disarankan untuk tidak hanya mengandalkan linimasa media sosial sebagai sumber berita utama. Sebaiknya mahasiswa lebih mengutamakan akses langsung ke portal berita resmi (seperti *Kompas Online*, *CNN Indonesia*, *Detik.com*) yang menyediakan produk jurnalistik dengan informasi lebih lengkap, kredibel, dan mendalam.
- **Melatih Konsentrasi Membaca:** Mahasiswa perlu membangun kebiasaan membaca artikel secara utuh dan analitis guna melatih kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konteks isu secara komprehensif, bukan sekadar membaca judul (*headline*) atau potongan video pendek.

2. Bagi Lembaga Pendidikan / Program Studi Jurnalistik

- **Penguatan Kurikulum dan Program Literasi:** Program studi dapat mengintegrasikan program literasi digital dan literasi media yang lebih intensif ke dalam kurikulum. Hal ini penting untuk membekali calon jurnalis dengan kemampuan menyaring informasi, melakukan verifikasi, serta menumbuhkan kembali budaya membaca produk *in-depth journalism*.

- Tugas Akademik Berbasis Analisis Kedalaman: Dosen dapat memberikan bentuk penugasan akademik yang mewajibkan mahasiswa mengkaji, membedah, atau meresensi artikel berita mendalam, jurnal ilmiah, dan buku untuk mereduksi dampak distraksi dari konsumsi media sosial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Pengembangan Variabel Penelitian: Penelitian ini terbatas pada pengaruh langsung intensitas konsumsi berita online terhadap minat membaca berita mendalam. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan atau menguji variabel moderating/mediating lain yang relevan, seperti tingkat literasi digital, faktor algoritma media sosial, atau pengaruh lingkungan akademik.
- Perluasan Sampel: Disarankan untuk memperluas cakupan populasi dan ukuran sampel (tidak terbatas pada 20 responden) agar hasil penelitian kuantitatif yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara lebih luas dan objektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmarantika, D., Prasetyo, B., & Rahmawati, L. (2022). Pengaruh penggunaan media digital terhadap pola konsumsi informasi generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 123-135.
- Amri, N. F., Anwar, C. R., & Monoarfa, M. (2024). Analisis literasi digital dalam pembelajaran mahasiswa angkatan 2021 Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(2), 89-98.
- Anugrafiyanto, R. (2023). Pengaruh media digital terhadap pola konsumsi berita generasi milenial. *Jurnal Komunikasi Amerta*, 3(2), 89-102.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinata, K. B. (2021). Analisis kemampuan literasi digital mahasiswa. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 105-119.
- Fitria, N., & Hariri, M. (2024). Perilaku mahasiswa dalam mengakses berita melalui media online. *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(1), 45-58.
- Haliq, A., & Hamsa, A. (2021). Literasi digital: Tingkat dan keandalan sumber referensi mahasiswa dalam menulis esai akademik. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 9(2), 95-104.
- Kurniawan, H. (2021). *Literasi digital dalam pembelajaran abad 21*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rini, R., Suryadinata, N., & Efendi, U. (2022). Literasi digital mahasiswa dan faktor-faktor yang berpengaruh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 171-179.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, S. (2021). Literasi digital dan pengaruhnya terhadap pemahaman informasi di kalangan mahasiswa. *Jurnal Media dan Informasi*, 7(1), 67-78.